

OLTINCHI KENGASH. MATEMATIKA VA TABIIY FANLAR HAMDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN’IY INTELLEKT ASOSIDA TA’LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY VA MAHALLIY TAJRIBALARI

*Xodjimuratova Zuxra Zaynitdinovna, katta o‘qituvchi
Oriental universiteti “Matematika va axborot texnologiyalari” kafedrası*

Annotatsiya. Maqolada ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar (RT) va sun’iy intellekt (SI) ni qo‘llash bo‘yicha ba’zi xorijiy va milliy tajribalar tahlil qilinadi. Xususan, AQSh, Finlyandiya, Singapur va Janubiy Koreya kabi rivojlangan davlatlar tajribasi o‘rganiladi, O‘zbekistondagi bu sohada qilinayotgan ba’zi tajribalar ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot ta’limda RT va SI dan samarali foydalanish bo‘yicha yangicha metodik yondoshuvlarni aniqlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim tizimi, sun’iy intellekt, raqamli texnologiyalar, xorijiy loyihalar, milliy loyihalar.

Annotation. The article analyzes certain international and national experiences in the using of digital technologies (DT) and artificial intelligence (AI) in the educational process. In particular, the practices of developed countries such as the United States, Finland, and South Korea are examined, along with current initiatives in this field in Uzbekistan. The aim of this study identifying novel methodological approaches to the effective use of DT and AI in education.

Keywords. education system, artificial intelligence, digital technologies, international projects, national projects.

Kirish. Globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim tizimining zamonaviy talablarga javob berishi bevosita RT va SI vositalarini samarali joriy etishga bog‘liq. Jahon miqyosida raqamli ta’lim konsepsiyalari rivojlanib borar ekan, Pedagogika fani oldida yangi nazariy va amaliy vazifalar paydo bo‘lmoqda. Xususan, ta’lim jarayonining shaxsiylashtirilishi, o‘quvchilarning intellektual salohiyatiga mos metodik yondashuvlarni ishlab chiqish hamda o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Pedagogik nazariyaga ko‘ra, ta’lim jarayonida RT ni qo‘llashning asosi kognitivizm, konstruktivizm va konnektivizm kabi ta’lim paradigmalari bilan uzviy bog‘liq. SI ga asoslangan tizimlar aynan konnektivizm tamoyillariga mos ravishda bilimlarni global tarmoq orqali shakllantiradi, shaxsiylashtirilgan o‘quv muhitini yaratadi. Innovatsion yondashuv sifatida intellektual ta’lim tizimlari, ta’lim analitikasi va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari alohida ahamiyat kasb etadi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotda xorijiy mamlakatlar – AQSh, Janubiy Koreya, Singapur va Finlyandiya ta’lim tizimlarida SI vositalarining qo‘llanilishiga oid amaliy tajribalar o‘rganildi. Metod sifatida solishtirma tahlil, holatni o‘rganish (case study) va

mavjud ilmiy maqolalar, statistik ma'lumotlar hamda rasmiy manbalardagi ma'lumotlar ustida izlanish olib borildi. Janubiy Koreya misolida eksperiment va nazorat guruhlari asosida olib borilgan ilmiy tadqiqot (Park & Kwon, 2023) orqali o'quvchilarning SI bo'yicha kompetensiyalari va qiziqishlari tadqiq qilindi [1]. AQShda EdTech kompaniyalarining – Khan Academy, Duolingo, Coursera kabi platformalar orqali adaptiv o'quv dasturlaridan foydalanish tajribasi o'rganildi [2,3]. Singapur universitetlarida SI vositalaridan foydalanish bo'yicha joriy etilgan tartiblar tahliliy o'rganildi [4]. Finlyandiya tajribasida esa "Elias" robot-o'qituvchisi ishtirokidagi pilot loyiha hamda Google bilan hamkorlikdagi "Code school Finland" loyihasi ko'rildi [5,6].

Milliy loyihalardan O'zbekistonning "One million uzbek programmers", "Successors of Muhammad al-Khwarizmi" kabi loyihalar, shuningdek xalqaro loyihalardagi ishtiroki holati statistikalari o'rganildi [7,8].

Natijalar. Xorijiy tajribalarga ko'ra, SI vositalarining qo'llanilishi ta'lim samaradorligini oshirishdagi ahamiyati haqida ko'plab tadqiqotlar mavjudligi aniqlandi. Masalan, Janubiy Koreyada raqamli darsliklar va robot-o'qituvchilar qo'llanilayotgani haqida Park H. va Kwon H. (2023) tadqiqotida keltirilgan. Janubiy Koreya o'rta maktablarida texnologiya ta'limi darslariga SI ta'limini joriy etish tajribasi o'rganilgan. Tadqiqotda o'quvchilarning SI bo'yicha kompetensiyalari va texnologiyaga bo'lgan qiziqishlarini baholash maqsadida eksperiment va nazorat guruhlari bilan solishtirma tadqiqot olib borilgan. Dars jarayonlarida SI asoslari, algoritmik fikrlash, SI ning ijtimoiy ta'siri hamda uning etik jihatlari o'rgatilgan [1].

AQShda EdTech kompaniyalari tomonidan adaptiv o'quv dasturlari ishlab chiqilgan. Bu kompaniyalar faoliyati asosan ta'limni texnologiyalar orqali yangilash va yaxshilashga qaratilgan. Bunday texnologiyalarga Khan Academy, Duolingo, Coursera, Udacity kabi platformalarni misol qilib keltirish mumkin. Masalan, Khan Academy (2024-yil) samaradorligi natijalariga ko'ra, 3–8 sinflar 2022-23 o'quv yilida 350 000 dan ko'p o'quvchi haftada kamida 30 daqiqa Khan Academydan foydalansalar yoki yil davomida 18 soatdan ko'p foydalansalar, ular MAP Growth Assessment bo'yicha kutilgan natijadan taxminan 20 % yuqoriroq o'quv ko'rsatkichlariga erishgan [2]. Shu kabi, Coursera tomonidan e'lon qilingan 2024-yil Global Skills Report hisobotiga ko'ra (148 milliondan ko'p o'quvchi va 7 000 ta institut ishtirokchilari hamda dunyoning 325 ta eng yaxshi universitetlari va sanoat hamkorlari ma'lumotlari asosida), 2023-yilda insonlar har daqiqada Courserada GenAI kursiga yozildi. 2024 yilga kelib 4 baravar oshgani natijalari qayd etilgan [3].

Singapurda 2023-yildan Singapur universitetlari talabalarga vazifalarni bajarishda SI vositalaridan foydalanishga ruxsat bermoqda, lekin bu ruxsat ma'lum qoidalar va cheklovlar asosidagi aytiladi. Talabalar SI vositalarini asosiy ma'lumot manbasi sifatida emas, yordamchi vosita sifatida ishlatishi kerak. Generativ SI javobini tanqidiy baholash zarur bo'lsa, undan foydalanish ruxsat etiladi. Akademik halollik, plagiatga yo'l qo'ymaslik kabi prinsiplarga rioya etishni talab etadi [4].

Finlyandiya esa SI yordamida ta'limni boshqarishning samarali modellarini yaratishga e'tibor qaratilgan. Masalan, Tampere shahrida boshlang'ich maktabda "Elias" nomli humanoid robot til o'qituvchisi sifatida pilot loyihada ishlatilgan. U 23 tilni tushunadi, o'quvchilarning darajasini aniqlay oladi va savollarni moslab beradi.

Shuningdek, o'qituvchilarga o'quvchilar bilan muammolar bo'lsa xabar berish imkoniyati ham mavjudligi haqida ma'lumotlar keltirilgan [5]. Google va Code School Finland hamkorligida amalga oshirilayotgan loyihaga ko'ra, Yevropada o'qituvchilarning kodlash va robototexnika bo'yicha malakasini oshirishni maqsad qilgan bo'lib, 2021-yilda Finlandiyaning Kymenlaakso hududida boshlangan. Dastur orqali 100 dan ortiq boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'qitilgan, ular o'z navbatida 3000 dan oshiq o'quvchilarni dasturlashtirish va robototexnika bo'yicha o'qitgan. Loyiha Belgiya, Irlandiyada kengaytirilgani, Daniya, Niderlandiya va Germaniyada 2023-yil kuzidan joriy etilgani aytilgan. Loyiha doirasida o'qituvchilarga bepul o'quv materiallari, robototexnika jihozlari, pedagogik va texnik yordam ko'rsatilgan. Darsliklar Finlandiya milliy ta'lim kengashi talablariga mos ishlab chiqilgan [6].

Mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan xalqaro tadqiqotlar va loyihalar haqida yana misollar keltirish mumkin. Ushbu maqolani yozish davomida ana shunday loyihalar va tadqiqotlar haqida ma'lumotlar izlab topildi, maqolalar va manbalar o'rganildi.

Endi O'zbekiston misolida RT ni ta'lim tizimiga joriy etish bo'yicha amalga oshirilgan bir nechta loyihalarni ko'ramiz. UNICEF va O'zbekiston Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamkorligida 2023-yilda SI ga asoslangan Eduten matematika platformasi Toshkent shahri va viloyatidagi maktablarda sinov tariqasida joriy etilgan. Pilot loyiha davomida 527 nafar 5-sinf o'quvchisi ushbu platformada dars o'tganligi, natijada, Edutendan foydalangan o'quvchilarning matematik ko'nikmalari 16,9% ga yaxshilanganligi haqida ma'lumot berilgan bo'lib, platformaning interaktiv va o'yin shaklidagi yondashuvi darslarni qiziqarli, baholash tizimi esa samarali bo'lishini ta'minlashi, o'qituvchilar esa uning moslashuvchanligi va o'quvchilarning ehtiyojiga mos tushishini yuqori baholagani aytilgan [7].

Yana bir loyiha "Muhammad al-Khwarizmi vorislari" dasturi bo'lib, unda IT va ingliz tilini o'rgatish kursini 130 nafar talaba muvaffaqiyatli tugatdi; Qoraqalpog'istonda 80, Xorazm viloyatida esa 500 nafar ayollar dasturlash, grafik dizayn va mobil fotografiya yo'nalishlarida o'qitilgani haqida ma'lumot keltirilgan. Shuningdek, "Bir million o'zbek dasturchisi" loyihasida 2025 yil boshida 571 000 dan oshiq foydalanuvchi ro'yxatdan o'tganligi, shulardan 327 000 dan ko'pi Coursera platformasida o'qib, xalqaro sertifikat olganligi haqida keltirilgan [8].

Xulosa. Ta'limda SI va RT ni tatbiq qilishda ilg'or yo'nalishlar — ayniqsa generativ SI, adaptiv tizimlar, shaxsiylashtirish, va SI shaffofligi — qanchalik muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. Xorijiy tajribalarni O'zbekiston ta'lim tizimiga mahalliyashtirish orqali raqamli transformatsiyani sezilarli darajada tezlashtirish mumkin. Raqamli infratuzilma (internet tezligi, qurilmalar) va o'qituvchilarning malakasi milliy tajribalarda asosiy cheklovchi omillar hisoblanadi. O'zbekistonda malaka oshirish kurslari mavjud bo'lsa-da, internet infratuzilmasi va pedagoglarning SI bo'yicha tayyorgarligi turlicha darajada. Masalan, poytaxt Toshkent shahri va boshqa markaziy shaharlarda raqamli infratuzilmalar nisbatan yaxshiroq rivojlangan bo'lsa-da, qishloq joylar va tog'li hududlarda hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar ko'p. Pedagoglarning ham RT va SI bo'yicha bilimlari turlicha, SI dan foydalanayotgan va aksincha, hali yetarlicha bilimga ega bo'lmagan pedagoglar ham yo'q emas. Xorijiy tajribalardan kuzatildi-ki, SI bo'yicha yetarlicha bilimga ega bo'lgan pedagoglarni ham

doimiy ravishda malakalarini oshirish kerakligiga urg‘u berilgan bo‘lib, bu masala barcha uchun dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Park, W., Kwon, H. Implementing artificial intelligence education for middle school technology education in Republic of Korea. *Int J Technol Des Educ* 34, 109–135 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10798-023-09812-2>
2. Yamkovenko, B., Bergstrom A. Khan Academy Efficacy Results, November 2024. Khan Academy Blog, (2024). <https://blog.khanacademy.org/khan-academy-efficacy-results-november-2024/>
3. Maggioncalda, J. Presenting the 2024 Coursera Global Skills Report. Coursera Blog. (2024). <https://blog.coursera.org/presenting-the-2024-coursera-global-skills-report/>
4. Rakshika, V., Lee, E. Students at S’pore universities allowed to use AI tools for assignments but must stick to rules. *The Straits Times*. (2024). <https://www.straitstimes.com/singapore/students-at-s-pore-universities-allowed-to-use-ai-tools-for-assignments-but-must-stick-to-rules?ref=more-on-this-topic>
5. Armstrong, M. Robots are helping pupils to learn in Finland. *Euro news*. (2018). https://www.euronews.com/2018/04/02/robots-are-helping-pupils-to-learn-in-finland?utm_source
6. Pallaskallio, K. Google program for training teachers expands in Europe — Code School Finland. (2023). https://www.codeschool.fi/blog/2023/09/google-program-for-training-teachers-expands-in-europe?utm_source
7. O‘zbekistonda ta’lim natijalarini yaxshilash: Eduten bilan sayohat. UNICEF. (2024). <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/media/5931/file>
8. O‘zbekiston raqamli ta’limni rivojlantirishni kuchaytirmoqda: 2025 yilning birinchi yarim yilligi yakunlari. (2025). https://maili.uz/uz/2025/07/23/cifrovoe-obrazovanie-uzbekistan-2025/?utm_source